

A koronavírus megbetegedési és halálozási adatainak Fourier-analízise

Drajko Szonja Imola¹, Tamus Zoltán Ádám²

¹Semmelweis Egyetem, Digitális Egészségtudományi Intézet,
drajko.szonja@gmail.com
1085 Budapest, Üllői út 26.

²Semmelweis Egyetem, Digitális Egészségtudományi Intézet,
tamus.adam@semmelweis.hu
1085 Budapest, Üllői út 26.

Összefoglaló: A COVID19 világjárvány során igen nagy mennyiségű adat keletkezett világszerte, beleértve a napi megbetegedési és halálozási adatokat. Ezen idősorok mintázata a legtöbb országban valamilyen periodicitást mutatott. Ebben a cikkben néhány kiválasztott ország napi megbetegedési és halálozási adatainak Fourier analízist mutatjuk be. Az analízist az ourworldindata.org oldalon található napi adatokon végeztük el. A vizsgálatba bevont országok kiválasztásának legfőbb szempontja az volt, hogy a lehető leghosszabb ideig legyen napi szinten elérhető adat, mind az új megbetegedésekről és mind a halálozásokról. Ezek alapján a következő országok adatait elemeztük: Brazília, Kolumbia, Venezuela, Egyesült Államok, Kanada, Ausztria, Belgium Egyesült Királyság, Írország, Magyarország, Norvégia, Olaszország és Izrael. A Fourier-spektrumokat minden vizsgált ország esetén az 5 és 250 napos periódusidő tartományban számítottuk ki és ábrázoltuk. Az eredmények hasonló periodicitásokat mutattak ki a vizsgált országok esetén. Minden ország esetén egy hétnapos lokális csúcs volt megfigyelhető a spektrumon. Ez az eredmény azt sugallja, hogy vagy az adatszolgáltatás, vagy az elvégzett vizsgálatok esetén a hétvégéken torlódás jelentkezik. Ezt az egyes adatsorok időtartománybeli megfigyelése is alátámasztja. A vizsgált spektrumokon a hosszabb időtartamok felé emelkedés volt megfigyelhető, lokális maximumokkal. Mindemellett minden ország esetén tapasztalható volt egy maximális érték a 120 és 200 napos nagy időállandó tartományban. Ebben az időállandó tartományban a maximális érték helyét már befolyásolhatja az egyes országok eltérő védekezési stratégiája, ami további vizsgálatokat igényel.

Bevezető

A különböző járványok terjedésekor megfigyelhetők bizonyos oszcillációk, periodicitások, melyek a napi új megbetegedések és a halálozási adatok esetén is jelentkezhetnek [1]. A terjedés során megjelenő

oszcillációk hatékonyan vizsgálhatók a jellemző adatok spektrális analízisével, mely segítségével azonosítható az oszcillációk frekvenciája [2], ami a napi adatok vizsgálatán túl egy hatékony eszköz lehet a döntéshozók számára [3, 4]. A COVID19-járvány adatainak spektrális analízisével több ország esetén is kimutatható volt egy nagyfrekvenciás, hét napos periódusú oszcilláció, amely a korábbi járványokat nem jellemezte [5]. Ezt a periodicitást vélhetően közösségi társadalmi tényezők heti ciklusai okozzák, kombinálva a diagnosztikai és jelentési ciklusokkal [6]. A Fourier-analízis segítségével kimutatható, hogy a COVID19 járvány 2021 decemberig tartó szakaszát a nagyfrekvenciás, heti oszcilláción kívül világszerte 3-9 hónapos ismétlődési ciklusok jellemezték.

Jelen tanulmányban a korábbiaktól jóval hosszabb, két évet meghaladó napi megbetegedési és halálozási adatok spektrális analízisét végeztük el. A hosszabb időtartam vizsgálatával pontosabban meghatározhatók a járványra jellemző lassú, több hónapos periodicitások.

Módszer

Az analízishez felhasznált adatokat az Our World in Data weblap Coronavirus (COVID-19) Cases oldaláról vettük [8]. Az vizsgált országok kiválasztása azok jelentési gyakoriságuk alapján történt. A Fourier-analízishez célszerű, hogy minél részletesebb idősor álljon rendelkezésre, így az analízisbe olyan országokat vontunk be, amelyek napi, vagy hosszú ideig napi, majd később heti rendszerességgel jelentették az új megbetegedések és az halálozások adatait. A lassú, több hónapos ciklikusság megfigyeléséhez viszonylag hosszú adatsort szükséges elemezni, így a vizsgált országok esetén elvárás volt, hogy legalább két év időintervallumnyi napi rendszerességű adat álljon rendelkezésre. Így kiválasztottunk a fenti szempontoknak megfelelő nyolc európai, két észak-és három dél-amerikai országot.

A napi új megbetegedési és halálozási adatok Fourier-transzformációját Python nyelven írt a SciPy könyvtár FFT függvényét alkalmazó kóddal valósítottuk meg [9]. A Fourier-transzformáció eredményeképpen kapott spektrumokat az 5-250 napos periódusidő tartományon ábráztuk, log-log koordináta rendszerben.

Eredmények és diszkusszió

A kiválasztott európai országok spektrumai az 1. sz. ábrán láthatóak. Minden diagramon a kék görbe az új megbetegedési adatok, míg a narancs színű görbe a halálozási adatok spektrumát mutatja.

1. sz. kép: A kiválasztott európai országok új megbetegedési (kék) és halálzási (narancs) adatainak spektruma

Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált országok mindegyikénél megfigyelhető egy 7 napos periódusú ciklikusság az új megbetegedési adatokban. Érdekes, hogy az új megbetegedések hét napos ciklikussága nem minden esetben figyelhető meg a halálozási adatokban, csak Olaszország és Norvégia esetén. Erre talán magyarázatot adhat, hogy a napi halálozások száma viszonylag alacsony, így emiatt nem valószínű, hogy a jelentések feldolgozása esetén a hétvégék esetén késedelemek lennének.

A vizsgált európai országok új megbetegedési adatainak spektrumáról elmondható, hogy nagyjából a 20 napos periódusidő felett az amplitúdó spektrumok növekvő tendenciát mutatnak. A hosszú időállandójú tartományokat (70 nap feletti ciklusokat) vizsgálva az tapasztalható, hogy az új megbetegedések spektrumának a csúcértéke valahol 100 és 200 nap közötti ciklusidő tartományban található.

További érdekes jelenség figyelhető meg bizonyos országok, az Egyesült Királyság, Belgium, Olaszország, Írország és Magyarország új megbetegedési és halálozási adataiból számított spektrumok esetében. Ezen országoknál a 125 és 175 napos halálozási adatok spektrumában található egy lokális csúcs, addig az új megbetegedések esetén ez egy lokális minimummal jár együtt. Ehhez hasonló „inverz” viselkedés figyelhető meg a valamivel a 100 napos periódusidő alatt. Itt az új megbetegedéseknek van lokális maximuma, míg a halálozási adatoknak lokális minimumhelye. Ez a jelenség további vizsgálatokat igényel.

Az analízisbe bevont észak-, és dél-amerikai országok Fourier-spektruma az alábbi, 2. ábrán látható. A vizsgált országok esetén itt is megfigyelhetünk heti periodicitást az új megbetegedési adatokban, bár Venezuela esetén ez a csúcs nem annyira markáns, mint a többi ország esetében. Szemben a vizsgált európai országokkal, itt minden esetben jól látható csúcsa van a spektrumnak a hét napos periódusoknál. Vagyis, minden az amerikai kontinensen vizsgált ország esetén a halálozási adatoknál megfigyelhetők a hétnapos ciklusok.

A hosszú periódusú, vagyis a 70 nap feletti ciklusok esetén ezen országok esetén az új megbetegedések és a halálozási spektrumok lokális maximumai és minimumai nagyjából egybeesnek. Itt nem volt tapasztalható az új megbetegedési és a halálozási adatok periodicitása közt fellépő „inverz jelenség”. Ezekben az országokban az új megbetegedési és a halálozási adatok spektrumai a nagyidőállandójú tartományban többé-kevésbé együttfutottak.

2. sz. kép: A kiválasztott észak-, és dél-amerikai országok új megbetegedési (kék) és halálozási (narancs) adatainak spektruma

Konklúzió

A hosszú új megbetegedések idősorának analízise segítségével kimutattuk, hogy a vizsgált országok mindegyikében végig jellemző volt a hét napos periodicitás. A halálozási adatoknál ez a vizsgált európai országok esetében nem mindig volt kimutatható, míg az amerikai kontinens vizsgált országaira ez jellemző volt. Minden vizsgált ország esetén jelentkezett egy nagyobb 120 és 200 napos periódusidővel jellemezhető periodicitás az új megbetegedési és a halálozási adatokban. Az amerikai kontinens vizsgált országai esetén az új megbetegedési és a halálozási

adatok jellemző periódusidejei megegyeztek, míg az európai országok esetén nem minden esetben. Néhány országnál azonosítható egyfajta „inverz” jelenség az új megbetegedési és a halálozási adatok spektrumában. Vagyis ahol az új megbetegedési adatok spektrumában lokális maximum található, ott a halálozási adatok spektrumában lokális minimum vagy fordítva.

Hivatkozások

- [1] M. Greer, R. Saha, A. Gogliettino, C. Yu, K. Zollo-Venecek. "Emergence of oscillations in a simple epidemic model with demographic data." *Royal Society open science* 7, no. 1, 191187. 2020
- [2] Bergman A, Sella Y, Agre P, Casadevall A. „Oscillations in US COVID-19 incidence and mortality data reflect diagnostic and reporting factors,” *Msystems*, 25;5(4):e00544-20, 2021
- [3] Y. Takefuji, “Fourier analysis using the number of COVID-19 daily deaths in the US,” *Epidemiology & Infection*, vol. 149, p. e64, 2021.
- [4] Ray-Ming Chen. „Extracted features of national and continental daily biweekly growth rates of confirmed COVID-19 cases and deaths via Fourier analysis,” *Mathematical Biosciences and Engineering*, 18(5): 6216-6238. doi: 10.3934/mbe.2021311, 2021
- [5] Bukhari Q, Jameel Y, Massaro JM, D’Agostino RB, Khan S. „Periodic Oscillations in Daily Reported Infections and Deaths for Coronavirus Disease 2019,” *JAMA Netw Open*. 3(8):e2017521. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.17521, 2020
- [6] Derakhshan M, Ansarian HR, Ghomshei M. „Temporal variations in COVID-19: an epidemiological discussion with a practical application,” *Journal of International Medical Research*, 49(8). doi:10.1177/03000605211033208, 2021
- [7] Cappi R, Casini L, Tosi D, et al, „Questioning the seasonality of SARS-COV-2: a Fourier spectral analysis,” *BMJ Open* 12:e061602. doi: 10.1136/bmjopen-2022-061602, 2022
- [8] É. Mathieu et al., "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/coronavirus' Online forrás, hozzáférve: 2023. szeptember 20.
- [9] P. Virtanen et al. „SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python,” *Nature Methods*, 17(3), 261-27, 2020